

日常生活に関するアンケート

-----スクリーニング事前質問（14問）-----

F1：下記の事項に同意の上、アンケートに回答いただけますか？

※未成年の方は保護者の方にも同意をご確認の上、ご同意・ご回答をお願いいたします。

当アンケートは、環境問題に対する社会運動に関する認識や考えをご回答いただくアンケートです。

当アンケートにより取得した回答結果につきましては、特定の個人が識別できない形で統計的に処理および管理されます。

当アンケートの回答を分析して得られた知見は、学術的な成果として公表されます。

回答を開始した後でも、同意を撤回し、回答を中止いただくことができます。それによって皆様に不利益が生じることはありません。

回答開始後に同意を撤回し、それまでの回答データの廃棄を希望される場合は、ご登録のアンケートサイトのお問合せフォームより3日以内にご連絡いただくことで対応いたします。

1. 同意して回答に進む
2. 同意せず回答を終了する

F2：あなたの性別をお知らせください。

1. 男性
2. 女性
3. その他

F3：あなたの年齢をお知らせください。

() 歳 ※15～99歳のみ対象

F4：あなたの婚姻状況をお知らせください。

1. 未婚
2. 既婚（離別・死別含む）

F5：あなたはお子様がいらっしゃいますか。

1. いない
2. いる

F6：あなたの職業を教えてください。

1. 会社勤務（一般社員）
2. 会社勤務（管理職）
3. 会社経営（経営者・役員）
4. 公務員・教職員・非営利団体職員
5. 派遣社員・契約社員
6. 自営業（商工サービス）
7. 農林漁業
8. 専門職（弁護士・税理士等の法務経営の専門職）
9. 専門職（医師等の医療関連の専門職）
10. パート・アルバイト
11. その他の職業
12. 専業主婦・主夫
13. 学生
14. 無職

SQ1：今回のアンケートは、このあと、〇〇ページのアンケートに回答いただきます。所要時間はおおよそ〇〇分となりますが、質問をよく読み、あなたのお考えを回答いただけますか？

※次の質問以降のご回答内容によっては、上記より短いアンケートで終了いただく場合もございます。

1. 回答できる
2. 回答は難しい
3. 時間を改めれば回答できる →次ページで説明文表示

※「時間を改めれば回答できる」方のみ表示※

先程「時間を改めれば回答できる」とご回答いただいた方は、この画面で一度回答を停止し、回答できるようになりましたら、改めてアンケートを再開してください。アンケートを再開する際に、「次へ」を押していただきますようよろしくお願いいたします。

※アンケートを再開していただいた際に、既にアンケートが終了している場合がございます。あらかじめご了承くださいませようよろしくお願いいたします。

SQ2：あなたの最終学歴について、あてはまるものをひとつ選択してください。

※学生の方は、現在通っている学校についてお答えください。

※「その他」を選択された場合は、内容を（ ）に記述してください。

1. 中学校

2. 高等学校
3. 高等専門学校・短期大学・専門学校
4. 4、6年制大学
5. 大学院
6. その他（ ）

SQ3：あなたの居住地、出身地を教えてください。

※出身地とは、「育った土地」や「子供の頃に長く過ごした場所」を指します。

1. 居住地【47都道府県から選択】
2. 出身地【47都道府県から選択】

SQ4：あなたの世帯年収を教えてください。あてはまるものをひとつ選択してください。

1. 100万円未満
2. 100万円以上 300万円未満
3. 300万円以上 500万円未満
4. 500万円以上 700万円未満
5. 700万円以上 1,000万円未満
6. 1,000万円以上 1500万円未満
7. 1500万円以上
8. わからない

SQ5：あなたは気候変動や自然破壊、大量生産・大量消費や廃棄物問題などの**環境にまつわる問題**に関心がありますか。あてはまるものをひとつ選択してください。

1. ない
2. あまりない
3. 少しある
4. ある

SQ6：次の質問について、自分にもっともよくあてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「あてはまらない」「あまりあてはまらない」「どちらともいえない」「少しあてはまる」「あてはまる」の5件法

*以下の質問において環境問題とは、気候変動や自然破壊、大量生産・大量消費や廃棄物問題、大気・水質汚染、生物多様性の喪失など、人々の活動によって地球環境に変化が生じて起こる問題のことです。

1. 環境問題について、危機感を感じている。

2. 私たちが環境への影響を真剣に考えないと、将来は非常に深刻な問題が起きる。
3. 環境問題は、今すぐに対処すべき差し迫った課題である。
4. 環境問題を解決するために積極的に行動したい。
5. 日常生活の中で環境に配慮した行動をとっている。
6. 環境問題は自分にも責任がある問題だと思う。
7. 一人一人の努力の積み重ねで環境問題を解決することができると思う。
8. 私たちが団結して環境を守るために行動することにより、問題解決につながると思う。
9. 環境問題は政治家や企業の責任であり、市民にできることは限られている。
10. 私一人が環境を守るために行動しても意味がないと思う。

SQ7：あなたは、下記の情報源から、どの程度**環境問題に関する情報**を得ていますか？下記の情報源それぞれについて、あてはまるものをひとつ選択してください。

* 選択肢：「得ていない」「あまり得ていない」「少し得ている」「得ている」の4件法

* 「その他」として挙げられることがない場合は「得ていない」を選択してください。あ
る場合は「得ていない」以外を選択し、内容を（ ）に記述してください。

* SNS とはソーシャル・ネットワーキング・サービスを指します。

1. テレビ番組（ニュースや情報番組）
2. ラジオ番組（ニュースや情報番組）
3. 新聞記事（紙媒体）
4. 新聞記事（オンライン記事）
5. 書籍や雑誌
6. インターネット上で配信される動画や音声番組（YouTube、Podcast など）
7. 新聞記事以外のネットニュース
8. 企業や団体が運営するウェブサイト
9. X（旧 Twitter）の投稿
10. Facebook の投稿
11. Instagram の投稿や配信
12. TikTok の投稿や配信
13. 学校での授業
14. イベントや講演会
15. 研究者による論文やブログ
16. 友人・家族・知人・近所の人との会話
17. 同僚や仕事関係者との会話
18. 地域（市区町村や町内会）の広報誌や掲示物
19. 身近な環境に起きている変化

20. その他（ ）

SQ8：以下のような環境問題に取り組む団体やグループに関して当てはまるものを一つ選んでください。

* 選択肢：「所属していない」「以前は所属していたが、現在はしていない」「現在所属している」の3件法

* 以下の選択肢の他に所属している（していた）団体やグループがある場合は、「その他」に当てはまるものを記述し、「現在所属している」または「以前は所属していたが、現在はしていない」を選択してください。

1. NPO 法人
2. 一般社団法人
3. 学生団体
4. 市民団体
5. LINE オープンチャット
6. オンラインコミュニティ
7. その他（ ）

SQ9：環境問題に関する社会運動について伺います。

環境問題に関する社会運動とは、環境問題に関する政策や人々の意識を変えることを目的として、一体となって行動を起こすことです。例として、気候変動対策を求める若者による学校のストライキやデモ、プラスチック資源循環促進法の施行を求める署名活動の様な活動が挙げられます。以下のような方法で、環境問題への対策を求めたり、環境問題への気づきを促す活動を含みます。

- ・デモ行進やマーチ、パレード、スタンディングに参加する
- ・人通りが多い場所でチラシを配ったり、マイクで話すなどの街頭宣伝行動に参加する
- ・SNS の投稿やコンテンツを通じて自分の意見を発信する
- ・署名をする
- ・クラウドファンディングや募金、寄付などの支援を行う
- ・SNS 上で「#〇〇」という特定のスローガンをつけて投稿し、賛同を示す
- ・特定の主張をするアイテムを身に付ける（リボンやバッジなど）
- ・講演会や学習会などの集会に参加する
- ・ストライキをする
- ・政府や企業に対して要望を出す

以下の項目に、あなたご自身についてお答えください。

* 選択肢：「当てはまる」「当てはまらない」の二件法

※少しでも当てはまる場合は「当てはまる」を選択してください。

※全く当てはまらない場合は「当てはまらない」を選択してください。

1. **環境問題に関する社会運動**に参加した経験がある
2. **環境問題に関する社会運動**に参加したいと思う

SQ10： 次の質問について、自分にもっともよくあてはまるものをひとつ選択してください。

* 選択肢：「あてはまらない」「あまりあてはまらない」「どちらともいえない」「少しあてはまる」「あてはまる」の5件法

* SNS は X や Instagram、Facebook 等のソ-シャル・ネットワ-キング・サ-ビスを指します。

1. インターネット上での匿名の投稿は信頼できない。
2. インターネット上の匿名の投稿でも信頼できる。
3. インターネット上において、投稿者が匿名で募った署名や支援には、内容に賛同できても参加に抵抗がある。
4. インターネット上において、投稿者が実名のアカウントで呼びかけている署名や支援の方が、安心して参加しやすい。
5. 匿名アカウントの意見は、内容に関係なく軽視してしまうことがある。
6. インターネット上での情報は発信元まで詳しく調べるようにしている。
7. 自分の投稿がインターネット上に残り続けて後にトラブルになること（デジタルタトゥー）を恐れている。
8. インターネット上でのコメント等で誹謗中傷を受けた経験がある。
9. インターネット上ではデマが多いと感じる。
10. インターネット上でのトラブルを避けるために意見を投稿することを控えることがある。
11. インターネットから個人情報が洩れることが不安である。
12. インターネット上で意見を発信するときは、匿名の方が安心できる。
13. 自分はインターネットの利用に慣れていないと感じる。
14. インターネットは自分にとって重要な情報源である。
15. SNS 上での人とのつながりを大切にしている。
16. SNS やウェブサービスを問題なく使いこなせると思う。
17. インターネットを日常的に利用している。
18. インターネットは自分の生活に欠かせないものだと思う。

-----本質問（20問）-----

※以下の質問において環境問題とは、気候変動や自然破壊、大量生産・大量消費や廃棄物問題、大気・水質汚染、生物多様性の喪失など、人々の活動によって地球環境に変化が生じて起こる問題のことです。

※ここからは環境問題に関する社会運動のうち、特に手書き署名について、伺います。

「手書き署名」とは、インターネットを使わずに、街頭・職場・学校・郵送などで、賛同者の名前を紙に集める社会運動です。以下の質問で環境問題に関する手書き署名は、環境問題にまつわる政策を変えるために、政府や自治体、企業に対する具体的な要望や特定の意見を、賛同者の手書きの署名を集めて伝える手法です。

(例：プラスチック資源循環促進法の施行を求める署名活動、海の埋め立て反対に関する署名活動など)

Q1：「手書き署名」という社会運動の手法があることをあなたは知っていましたか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. 知らなかった
2. あまり知らなかった
3. 少し知っていた
4. 知っていた

Q2：あなたはこれまで、環境問題に関する手書き署名に参加(署名)したことがありますか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. ない
2. 1回ある
3. 2～3回ある
4. 4～5回ある
5. 6～10回ある
6. 11回以上ある

Q3：あなたは環境問題に対する手書き署名に関する下記の文章について、あなたにあてはまるものを選んでください。

*選択肢：「思わない」「あまり思わない」「どちらとも言えない」「ややそう思う」「そう思う」の5件法

1. 手書き署名に参加(署名)することは良いことである。
2. 手書き署名に参加(署名)することは、重要な行動である。
3. 手書き署名に参加(署名)することで環境問題の解決に役立つと思う。

4. 手書き署名に参加(署名)することは望ましい行動である。
5. 手書き署名に参加(署名)することは社会にとって有益な行動である。
6. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人は手書き署名に参加(署名)している。
7. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人は、自分が手書き署名に参加(署名)することを望んでいる。
8. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人は、自分が手書き署名に参加(署名)することを嫌がると思う。
9. この質問の回答として「**そう思う**」を選択してください。
10. 自分が手書き署名に参加(署名)することは、自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人から良いことだと思われている。
11. 自分が手書き署名に参加(署名)することについて友人・家族・知人・同僚など周囲の人に知られたくない。
12. 自分には手書き署名に参加(署名)することが可能である。
13. 自分には手書き署名に参加(署名)できる手段や機会が身近にある。
14. 自分にとって手書き署名活動に参加(署名)することは簡単である。
15. 手書き署名に参加(署名)することにはリクがあると思う。
16. 自分にとって手書き署名に参加(署名)することは難しいと思う。
17. 手書き署名に参加(署名)したいと思う。
18. 手書き署名に参加(署名)するつもりである。
19. 自分が手書き署名に参加(署名)する可能性は十分ある。
20. 今後6カ月以内に手書き署名に参加(署名)しようと思う。

【Q3の17~20のいずれか一つでも「思わない」以外の回答があった場合】

- Q4. 環境問題に関して、どの程度共感できる意見や主張への署名であれば、**手書き署名**に参加(署名)できますか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。
1. 全く共感できなくても参加(署名)できる。
 2. ほとんど共感できなくても参加(署名)できる。
 3. あまり共感できなくても参加(署名)できる。
 4. 少し共感できれば参加(署名)できる。
 5. かなり共感できれば参加(署名)できる。
 6. 完全に共感できれば参加(署名)できる。

※ここからは**環境に関する社会運動**のうち、特に**オンライン署名**について、伺います。

「**オンライン署名**」とは、change.org等のインターネット上のサイトにおいて、賛同者の名前をオンラインで集める社会運動です。以下の質問で環境問題に関する**オンライン署名**は、環境問題にまつわる**政策を変えるために**、政府や自治体、企業に対する**具体的な要望や特定の意見**を、賛同者の名前をオンライン上で集めて伝える手法です。
(例：温室効果ガス排出削減目標の改定を目指す活動、国際プラスチック条約の実現を目指す活動など)

Q1：「**オンライン署名**」という社会運動の手法があることをあなたは知っていましたか。

以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. 知らなかった
2. あまり知らなかった
3. 少し知っていた
4. 知っていた

Q2：あなたはこれまで、**環境問題に関するオンライン署名**に参加(署名)したことがありますか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. ない
2. 1回ある
3. 2～3回ある
4. 4～5回ある
5. 6～10回ある
6. 11回以上ある

Q3：あなたは**環境問題**に対する**オンライン署名**に関する、下記の文章について、あなたに当てはまるものを選んでください。

* 選択肢：「思わない」「あまり思わない」「どちらとも言えない」「ややそう思う」「そう思う」の5件法

1. オンライン署名に参加(署名)することは良いことである。
2. オンライン署名に参加(署名)することは重要な行動である。
3. オンライン署名に参加(署名)することで環境問題の解決に役立つと思う。
4. オンライン署名に参加(署名)することは望ましい行動である。
5. オンライン署名に参加(署名)することは社会にとって有益な行動である。
6. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人はオンライン署名に参加(署名)している。
7. この質問の回答として「どちらとも言えない」を選択してください。
8. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人は、自分がオンライン署名に参加(署名)することを望んでいる。

9. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人は、自分がオンライン署名に参加(署名)することを嫌がると思う。
10. 自分がオンライン署名に参加(署名)することは、自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人から良いことだと思われている。
11. 自分がオンライン署名に参加(署名)することについて友人・家族・知人・同僚など周囲の人に知られたくない。
12. 自分にはオンライン署名に参加(署名)することが可能である。
13. 自分にはオンライン署名に参加(署名)できる手段や機会が身近にある。
14. 自分にとってオンライン署名活動に参加(署名)することは簡単である。
15. オンライン署名に参加(署名)することにはリスクがあると思う。
16. 自分にとってオンライン署名に参加(署名)することは難しいと思う。
17. オンライン署名に参加(署名)したいと思う。
18. オンライン署名に参加(署名)するつもりである。
19. 自分がオンライン署名に参加(署名)する可能性は十分ある。
20. 今後6カ月以内にオンライン署名に参加(署名)しようと思う。

【Q3の17~20のいずれか一つでも「思わない」以外の回答があった場合】

Q4. 環境問題に関して、どの程度共感できる意見や主張への署名であれば、オンライン署名に参加(署名)できますか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. 全く共感できなくても参加(署名)できる。
2. ほとんど共感できなくても参加(署名)できる。
3. あまり共感できなくても参加(署名)できる。
4. 少し共感できれば参加(署名)できる。
5. かなり共感できれば参加(署名)できる。
6. 完全に共感できれば参加(署名)できる。

※ここからは社会運動のうち、特にデモンストレーション型運動について、伺います。

「デモンストレーション型運動」とは、公共の場所（路上・広場・公園・大学構内など）に集まり、デモ行進や宣伝活動を行う社会運動です。スピーチやプラカードに加え、座り込みなどの行動で意思表示をすることも含みます。以下の質問で環境問題に関するデモンストレーション型運動は、環境問題に対する個人のそれぞれの主張を、同じ場所に集いながら訴えることで、社会的な注目を集め、人々の関心や社会の変化を促す手法です。

(例：グローバル気候マーチ、「NO COAL JAPAN」キャンペーンなど)

Q1：「**デモンストレーション型運動**」という社会運動の手法があることをあなたは知っていましたか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. 知らなかった
2. あまり知らなかった
3. 少し知っていた
4. 知っていた

Q2：あなたはこれまで、環境問題に関する**デモンストレーション型運動**に参加したことがありますか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. ない
2. 1回ある
3. 2～3回ある
4. 4～5回ある
5. 6～10回ある
6. 11回以上ある

Q3：あなたは環境問題に対する**デモンストレーション型運動**に関する下記の文章について、あなたに当てはまるものを選んでください。

*選択肢：「思わない」「あまり思わない」「どちらとも言えない」「ややそう思う」「そう思う」の5件法

1. デモンストレーション型運動に参加することは良いことである。
2. デモンストレーション型運動に参加することは重要な行動である。
3. デモンストレーション型運動に参加することで環境問題の解決に役立つと思う。
4. デモンストレーション型運動に参加することは望ましい行動である。
5. デモンストレーション型運動に参加することは社会にとって有益な行動である。
6. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人はデモンストレーション型運動に参加している。
7. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人は、自分がデモンストレーション型運動に参加することを望んでいる。
8. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人は、自分がデモンストレーション型運動に参加することを嫌がると思う。
9. 自分がデモンストレーション型運動に参加することは、自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人から良いことだと思われている。
10. 自分がデモンストレーション型運動に参加することについて友人・家族・知人・同僚など周囲の人に知られたくない。
11. 自分にはデモンストレーション型運動に参加することが可能である。

12. 自分にはデモンストレーション型運動に参加できる手段や機会が身近にある。
13. 自分にとってデモンストレーション型運動に参加することは簡単である。
14. この質問の回答として「ややそう思う」を選択してください。
15. デモンストレーション型運動に参加することにはリスクがあると思う。
16. 自分にとってデモンストレーション型運動に参加することは難しいと思う。
17. デモンストレーション型運動に参加したいと思う。
18. デモンストレーション型運動に参加するつもりである。
19. 自分がデモンストレーション型運動に参加する可能性は十分ある。
20. 今後6カ月以内にデモンストレーション型運動に参加しようと思う。

【Q3の17~20のいずれか一つでも「思わない」以外の回答があった場合】

Q4. 環境問題に関して、主催者の意見や主張にどの程度共感できれば、デモンストレーション型運動に参加できますか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. 全く共感できなくても参加できる。
2. ほとんど共感できなくても参加できる。
3. あまり共感できなくても参加できる。
4. 少し共感できれば参加できる。
5. かなり共感できれば参加できる。
6. 完全に共感できれば参加できる。

※ここからは社会運動のうち、特にハッシュタグ(#)運動について、伺います。

「ハッシュタグ(#)運動」とは、「#〇〇」という特定のスロ-ガンをつけて、SNS上で意見を発信する社会運動です。以下の質問で環境問題に関するハッシュタグ(#)運動は、環境問題に対する個人のそれぞれの主張や体験に「#〇〇」を付けて投稿することで、同じテーマに関心を持つ人々の投稿の数や内容が一目で分かりやすくなり、社会的な注目を集め、人々の関心や社会の変化を促す手法です。

(例：#FridaysForFuture、#ClimateStrike など)

Q1：「ハッシュタグ(#)運動」という社会運動の手法があることをあなたは知っていましたか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. 知らなかった
2. あまり知らなかった
3. 少し知っていた
4. 知っていた

Q2：あなたはこれまで、環境問題に関するハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)したことがありますか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. ない
2. 1回ある
3. 2～3回ある
4. 4～5回ある
5. 6～10回ある
6. 11回以上ある

Q3：あなたは環境問題に関するハッシュタグ(#)運動に関する下記の文章について、あなたに当てはまるものを選んでください。

*選択肢：「思わない」「あまり思わない」「どちらとも言えない」「ややそう思う」「そう思う」の5件法

1. ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することは良いことである。
2. ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することは重要な行動である。
3. ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することで環境問題の解決に役立つと思う。
4. ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することは望ましい行動である。
5. ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することは社会にとって有益な行動である。
6. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人はハッシュタグ(#)運動に参加している。
7. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人は、自分がハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することを望んでいる。
8. 自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人は、自分がハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することを嫌がると思う。
9. ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することは、自分の友人・家族・知人・同僚など周囲の人から良いことだと思われている。
10. ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することについて友人・家族・知人・同僚など周囲の人に知られたくない。
11. 自分にはハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することが可能である。
12. この質問の回答として「どちらとも言えない」を選択してください。
13. 自分にはハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)できる手段や機会が身近にある。
14. 自分にとってハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することは簡単である。
15. ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することにはリスクがあると思う。
16. 自分にとってハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)することは難しいと思う。
17. ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)したいと思う。
18. ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)するつもりである。

19. 自分がハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)する可能性は十分ある。
20. 今後6カ月以内にハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)しようと思う。

【Q3の17~20のいずれか一つでも「思わない」以外の回答があった場合】

Q4. 環境問題に関して、「#〇〇」というスロ-ガンを作り出した人の意見や主張にどの程度共感できれば、ハッシュタグ(#)運動に参加(投稿)できますか。以下の中から、あてはまるものを1つ選んでください。

1. 全く共感できなくても参加(投稿)できる。
2. ほとんど共感できなくても参加(投稿)できる。
3. あまり共感できなくても参加(投稿)できる。
4. 少し共感できれば参加(投稿)できる。
5. かなり共感できれば参加(投稿)できる。
6. 完全に共感できれば参加(投稿)できる。